

Competencia docente del profesorado de educación primaria en el área de Medidas en un contexto de reforma curricular

Teaching competence of primary education teachers in the area of Measurement in a context of curricular reform

Marianela Alpízar-Vargas^{1*}, marianela.alpizar.vargas@una.ac.cr, Orcid ID: <http://orcid.org/0000-0002-3515-1971>

Ceneida Fernández-Verdú², ceneida.fernandez@ua.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4791-9247>

Salvador Llinares-Ciscar², sllinares@ua.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0801-316X>

Resumen

[Objetivo] Los cambios curriculares exigen competencias docentes específicas en el profesorado, el objetivo de este estudio fue explorar cómo un grupo de docentes en ejercicio miran profesionalmente los materiales curriculares relacionados con el área de Medida y describir la competencia docente presentada por este grupo de docentes al interpretar el pensamiento matemático de estudiantes y, diseñar y analizar tareas para la enseñanza de las magnitudes y su medida en un contexto de reforma curricular. **[Metodología]** El tipo de investigación efectuada es cualitativa de corte descriptivo. Se trabajó con un grupo de 18 docentes de educación primaria en ejercicio a quienes se les aplicó un cuestionario autoadministrado con siete actividades matemáticas de educación primaria relacionadas con las magnitudes y su medida. **[Resultados]** A las personas docentes les resulta más fácil analizar las respuestas del estudiantado a una actividad si se le indica que el procedimiento tiene un error que cuando no se les indica nada. Además, aunque algunos docentes son capaces de plantear actividades en correspondencia con la habilidad o dificultad a solventar y de identificar los conceptos y habilidades implicados desde una perspectiva curricular, estas tareas les resultaron difíciles a la mayoría. **[Conclusiones]** Los resultados sugieren que el conocimiento docente sobre las magnitudes y su medida determina lo que son capaces de considerar al utilizar los recursos curriculares existentes y sus interpretaciones del pensamiento matemático de los estudiantes.

Palabras clave: docentes en ejercicio; educación primaria; mirar profesionalmente; pensamiento matemático de los estudiantes; materiales curriculares.

Abstract

[Objective] Curricular changes require specific teaching competences. The aim of this study was to explore the professional view of a group of in-service teachers when dealing with curricular materials related to the area of measurement and to describe the teaching competence presented by this group when interpreting the mathematical thinking of students, and to design and analyse tasks for the teaching of magnitudes and measurement in a context of curricular reform. **[Methodology]** The research was qualitative and descriptive. A group of 18 primary school teachers were surveyed by applying a self-administered questionnaire with seven primary school mathematics activities related to magnitudes and measurement. **[Results]** It was easier for teachers to analyse students' responses if

* Autor para correspondencia

1 Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

2 Universidad de Alicante, Alicante, España.

they were previously indicated that the student had made a mistake, compared to when they were not informed about it. In addition, although some teachers are able to set activities in correspondence with the skill or difficulty to be solved and to identify the concepts and skills involved, most teachers found these tasks difficult. **[Conclusions]** The results suggest that teachers' knowledge of magnitudes and measurement determines what they consider when using existing curricular resources and their interpretations of students' mathematical thinking.

Keywords: active teachers; primary education; professional noticing; students mathematical thinking; curriculum materials

Introducción

El conocimiento de un docente de educación primaria que imparte matemáticas es un pilar fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En particular, lo que es relevante es la manera en la que el docente usa lo que conoce para dotar de sentido las situaciones de enseñanza (Llinares, 2013). La noción de competencia docente se define como la capacidad de usar el conocimiento en las tareas que integran la práctica de enseñar matemáticas tales como analizar y diseñar actividades matemáticas adecuadas, interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes y gestionar las interacciones matemáticas en el aula (Fernández et al., 2018; Llinares & Fernández, 2021). Desde esta perspectiva la competencia docente se articula a través de los focos que centran la atención de los profesores, sean las producciones matemáticas de los alumnos, los materiales y recursos curriculares, o cuando reflexionan sobre la gestión del discurso matemático en el aula (Fernández et al., 2018). Mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas permite a los docentes identificar aspectos relevantes para el aprendizaje de las matemáticas, interpretarlos y justificar las decisiones de enseñanza (Mason, 2002).

Investigaciones previas han aportado información sobre cómo docentes en ejercicio en contextos de desarrollo profesional y docentes en formación inicial aprenden a mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes para decidir cómo continuar la instrucción (Fernández et al., 2018; Fisher et al., 2019; Gupta et al., 2018, Ivars et al., 2020a). Estos estudios han subrayado las dificultades de los profesores en decidir sobre la instrucción considerando la comprensión previa de los estudiantes (Barnhart & van Es, 2015; Tyminski et al., 2020). Con estas referencias previas se genera la necesidad de indagar cómo los docentes interactúan con los materiales curriculares (como los libros de texto, materiales de Internet, entre otros) que tienen a su disposición para tomar decisiones sobre la enseñanza.

En Costa Rica, en 2012 se aprobó un nuevo currículo articulado alrededor de diferentes dimensiones que enfatizan la resolución de problemas y las situaciones contextualizadas (Alfaro et al., 2013; Ruiz, 2015) y establece cinco áreas de conocimiento: Números, Geometría, Medidas, Relaciones y Álgebra, Probabilidades y Estadística (MEP, 2012). Cada área tiene distinta representatividad según el ciclo escolar. En particular, el área de Medidas solo aparece como contenido en educación primaria y como temática transversal en educación secundaria. El área de Medidas en primaria es considerada de fácil manejo porque se suele confundir la comprensión de la magnitud y su medida con el hecho de realizar cálculos automatizados y el uso exclusivo de fórmulas. Para efectos de este estudio se entiende magnitud como una cualidad de los objetos o cuerpos que se puede cuantificar (Carrillo et al., 2016), por ejemplo: longitud, superficie, volumen, tiempo, amplitud de

ángulos, precio, masa, etc. Y por medida al valor numérico (cuantificación) de la cualidad del objeto. Por ende, es necesario que antes de abordar la manera en la que se realizan las mediciones, se tenga conocimiento de la característica o cualidad física del objeto que se quiere medir, es decir, se debe conocer en primera instancia la magnitud para luego poder medirla, lo que conlleva establecer la comprensión de la idea de unidad de medida. La implementación del nuevo currículo ha generado un desafío para los docentes y ha puesto de manifiesto la necesidad de nuevas competencias docentes vinculadas al diseño de lecciones que apoyen el desarrollo de las competencias matemáticas y secuenciando actividades que tengan en cuenta el pensamiento matemático del estudiantado.

En este estudio consideramos dos dimensiones de la competencia docente del profesorado de educación primaria: mirar profesionalmente los materiales curriculares, y mirar profesionalmente el pensamiento matemático del estudiantado.

Mirar profesionalmente los materiales curriculares

Mirar profesionalmente los materiales curriculares (*curricular noticing*) se ha conceptualizado como la forma en la que los docentes dan sentido a las características de los materiales curriculares escritos o digitales y consideran cómo estos pueden generar oportunidades de aprendizaje en sus alumnos (Dietiker et al., 2018). En particular (i) reconocer aspectos relevantes del contenido matemático en los materiales curriculares, (ii) interpretar las oportunidades de aprendizaje que propicia cada material curricular, y (iii) decidir cómo usar dichos materiales curriculares en la implementación de una lección.

Caracterizar cómo los docentes miran profesionalmente los materiales curriculares es una línea de investigación reciente (Amador et al., 2017; Dietiker et al., 2018; Ivars et al., 2020b; McDuffie et al., 2018). Sin embargo, está proporcionando información relevante para entender cómo el profesorado se relaciona con los recursos curriculares a su alcance. Nuestro estudio contribuye a esta línea de investigación, aportando información sobre la manera en la que docentes en ejercicio reconocen el potencial de las actividades teniendo en cuenta la información derivada de la propuesta curricular vigente en Costa Rica (Programas de Estudio de Matemáticas, PEM) y cómo deciden usarlas considerando las oportunidades que pueden brindar en el aula. Usar la información procedente del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica (Ruiz, 2013, 2015) para analizar las actividades en el área de Medidas en educación primaria nos ayuda a caracterizar los procesos de interpretación de los docentes de los nuevos materiales curriculares.

El enfoque principal de los PEM es la resolución de problemas planteados en contextos reales (MEP, 2012). En el área de Medidas esta contextualización debe darse de manera natural por su utilidad en las actividades cotidianas. Es decir, las actividades o situaciones que se planteen a los estudiantes deben tener significado y no ser construidas de manera artificial o presentar situaciones matemáticas abstractas disfrazadas o incrustadas en un contexto real (Ruiz, 2013, 2015). Según el MEP (2012) “resolver problemas en contextos reales ofrece significados, sentido de utilidad y medios diversos para poner en juego las capacidades y habilidades matemáticas, y permite andamios para la construcción de los aprendizajes desde lo concreto hacia lo abstracto” (pp. 36-37). Este currículo apuesta por formar ciudadanos con habilidades que les permitan desarrollarse en la vida cotidiana, donde estos sean capaces de resolver situaciones problemáticas que surjan en la cotidianidad. Los PEM establecen en cada área habilidades generales y específicas para cada nivel académico. Una habilidad “es una capacidad o un saber hacer en relación con un objeto matemático (concepto o procedimiento)” (MEP; 2012 p. 22). Las habilidades no deben verse como fines

logrados o no, sino como expectativas de aprendizaje que se pueden lograr de manera gradual. Las habilidades específicas se plantean como expectativas a corto plazo en cada año escolar y las generales se plantean para el ciclo escolar (en Costa Rica se tienen dos ciclos escolares en educación primaria). De forma complementaria, se presentan los procesos matemáticos como los procesos que realizan las personas al desarrollarse en las distintas áreas de las matemáticas: *Razonar y argumentar, Plantear y resolver problemas, Comunicar, Conectar y Representar* (MEP, 2012).

Aunado a lo anterior, al ser las habilidades específicas capacidades asociadas a alguna área de las matemáticas que se aborda en el currículo nacional que derivan en expectativas de aprendizaje, por tanto, se vuelve imprescindible que los docentes en activo las conozca. No se requiere conocerlas de memoria, pero si tener claro la diferencia con conocimientos y procesos, para poder discernir si una actividad presente en un libro de texto o encontrada en la web corresponde a la habilidad presente en los PEM del año que se está impartiendo.

Esta investigación se centra en el área de Medidas, considerando los conocimientos sobre las magnitudes de longitud, moneda, peso, tiempo, capacidad, superficie, volumen, temperatura, y sus medidas, y la medida del almacenamiento digital. Las habilidades generales que los estudiantes deben tener al terminar la educación primaria, en el área de Medidas son: realizar mediciones; estimar medidas, aplicar el sistema métrico decimal y aplicar la medición en diversos contextos (MEP 2012, p. 237). En primer grado se definen 12 habilidades específicas, se citan algunas de ellas a modo de ejemplo: *Estimar medidas utilizando unidades de medidas arbitrarias como la cuarta o unidades definidas por las y los estudiantes, Estimar medidas utilizando el metro o el centímetro como unidades de medida convencionales. Construir el conocimiento de unidad monetaria. Estimar el peso de objetos utilizando unidades arbitrarias. Identificar la necesidad de medir el tiempo. Estimar la capacidad de diversos recipientes utilizando unidades de capacidad arbitrarias, entre otras* (MEP, 2012). El área de Medidas está conformada por conocimientos matemáticos relacionados con el mundo real, pues se utilizan las magnitudes de manera habitual en el día a día, por ende, el uso de contextos reales en su abordaje es de provecho para el proceso de enseñanza y aprendizaje (Alsina, 2019; MEP, 2012; Rubio et al., 2019).

Mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes

La competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes ha sido conceptualizada por Jacobs et al. (2010) como tres destrezas interrelacionadas: (i) identificar detalles matemáticos importantes en las estrategias de solución de los estudiantes; (ii) interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes con base a los detalles identificados; y (iii) decidir cómo continuar con la instrucción considerando la comprensión matemática de los estudiantes inferida.

Investigaciones previas han aportado información sobre cómo los docentes en formación interpretan el pensamiento matemático de los estudiantes y deciden cómo continuar con relación a la magnitud longitud y su medida (Callejo et al., 2022; Moreno et al., 2021; Sánchez-Matamoros et al., 2021). Los resultados de estas investigaciones previas indican que la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes depende de los elementos matemáticos que los docentes en formación consideran al interpretar la comprensión de la magnitud longitud y su medida de los estudiantes (es decir, de su conocimiento de matemáticas). Cuando los futuros docentes consideraban elementos matemáticos de la magnitud y de la medida simultáneamente, entonces mostraban mayor capacidad de proponer actividades matemáticas para apoyar la progresión de los estudiantes

(Callejo et al., 2022). A modo de ejemplo, Callejo et al. (2022) identificaron tres perfiles de futuros maestros de educación infantil caracterizados por la forma de utilizar la información sobre una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA) de la magnitud longitud y su medida, cuando interpretaban el pensamiento matemático de los estudiantes. Por otra parte, estas investigaciones también señalan dificultades que tienen los docentes en formación en usar su conocimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes para interpretar la comprensión de los estudiantes y diseñar actividades que apoyen su aprendizaje (Moreno et al., 2021).

Estos resultados subrayan la necesidad de continuar explorando la relación entre el contenido matemático y el desarrollo de una mirada profesional sobre los materiales curriculares y sobre el pensamiento matemático de los estudiantes en el contexto específico del área de Medidas. La investigación reseñada aquí aporta información sobre cómo docentes en ejercicio interpretan el pensamiento matemático de los estudiantes y lo que reconocen como aspectos relevantes en los recursos curriculares en el área de Medidas, a diferencia de los estudios reseñados que se centraban en un contexto de formación inicial del profesorado y únicamente en la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Las preguntas de investigación formuladas son:

- ¿Cómo docentes en activo analizan e interpretan el pensamiento matemático de los estudiantes en el área de Medidas?
- ¿Qué actividades (decisiones de enseñanza) plantean los docentes en activo en el área de Medidas?
- ¿Cómo docentes en activo analizan actividades del área de Medidas teniendo en cuenta la información de los PEM?

Metodología

Esta investigación se clasifica como cualitativa de corte descriptivo ya que lo que pretende es dar a conocer una realidad sin intervenir en la misma, procura hacer una descripción de cómo docentes en ejercicio miran profesionalmente los materiales curriculares relacionados con el área de Medida, además de su competencia docente para interpretar el pensamiento matemático de estudiantes y, diseñar y analizar tareas para la enseñanza de las magnitudes y su medida.

Los participantes en este estudio fueron 18 docentes en activo de instituciones de educación primaria públicas de Costa Rica de la gran área metropolitana (16 mujeres y 2 hombres). En el momento de la recolección de los datos, diez contaban con al menos 15 años de laborar en educación primaria y, solamente, dos tenían menos de 5 años de experiencia. Los datos se recolectaron por medio de un cuestionario que se aplicó de manera autoadministrada durante el año 2019.

El cuestionario estuvo formado por siete tareas que conformaban un total de 12 ítems (tabla 1). Las tareas tenían tres focos, (i) analizar actividades relacionadas con magnitudes y sus medidas desde las referencias del nuevo currículo (competencia mirar profesionalmente los materiales curriculares), (ii) analizar el pensamiento matemático de los estudiantes sobre magnitudes y sus medidas a partir de respuestas de estudiantes a actividades matemáticas, y (iii) proponer actividades para apoyar la progresión de la comprensión de las magnitudes y sus medidas en los estudiantes. El primer foco pretendía determinar en qué medida los docentes usaban las dimensiones propuestas por la reforma curricular para el análisis de las actividades (habilidades generales y específicas, y procesos matemáticos). Los dos últimos

focos estaban relacionados con la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes y sus procesos de identificar, interpretar y decidir.

Tabla 1

Ítems del cuestionario clasificados según el foco

Foco del ítem	Ítems del cuestionario	Total (12)
Analizar actividades matemáticas	8a, 9a, 10b, 11a, 11b, 13, 14	7
Analizar las respuestas de estudiantes	10a, 12a	2
Diseñar actividades matemáticas	8b, 9b, 12b	3

Fuente: propia de la investigación

A continuación, se dan detalles de algunas de las tareas incluidas en el cuestionario. La figura 1 muestra la tarea que contenía los ítems 8a y 8b centrada en el tema de la Moneda. Esta tarea presenta una situación cotidiana de compra (actividad contextualizada, Ruiz, 2018) en la que se indica la cantidad de dinero que se tiene (1 billete de 20 000 colones, 2 billetes de 10 000 colones, 1 billete de 5 000 colones y 2 billetes de 2 000 colones), el total de la compra (37 215 colones). La pregunta se centra en indicar con qué billetes se puede pagar (cuestión I), y dos opciones de cantidad de billetes con que se puede dar el cambio (cuestión II). La tarea solicita a los docentes indicar el conocimiento previo que el estudiante debe tener para resolver la actividad (8a), y proponer una actividad para aquellos estudiantes que puedan tener dificultades en la actividad propuesta (8b).

Esta actividad exige a los estudiantes (i) reconocer los diferentes billetes como unidades de medida de una cierta cantidad de dinero, y (ii) que una cantidad de dinero no cambia, aunque cambiemos la agrupación dada por diferentes billetes y monedas. Es decir, la resolución se apoya en el conocimiento del estudiantado de los diferentes “agrupamientos” (unidades) que representan los diferentes tipos de monedas en Costa Rica (tabla 2). Por ejemplo, la cantidad de ₡37 215 puede pagarse con 1 billete de 20 000 colones, 1 billete de 10 000 colones, 1 billete de 5 000 colones, y dos billetes de 2 000 colones (para hacer la cantidad de ₡39 000). Pero también se puede pagar con 1 billete de 20 000 colones, 2 billetes de 10 000 colones (para hacer la cantidad de ₡40 000).

Por otra parte, las diferentes respuestas posibles (diversas formas de representar con billetes y monedas la cantidad que el dependiente debe devolver; $1785 = 39000 - 37215$, o $2785 = 40000 - 37215$) amplía la oportunidad de reconocer la comprensión de los estudiantes de la conservación de la cantidad, aunque la representemos con diferentes monedas y billetes).

Otro elemento vinculado a esta actividad es la relación inversa entre el valor de la unidad y el número de unidades necesarias para representar una cantidad. Es decir, a mayor valor del billete/moneda, menos cantidad de billetes/monedas se necesitan para una determinada cantidad/valor.

Tabla 2

Nominaciones de los billetes y monedas del colón (₡) costarricense que determinan diferentes “unidades” de medida

Billetes	₡1 000; ₡2 000; ₡5 000; ₡10 000; ₡20 000
Monedas	₡5; ₡10; ₡25; ₡50; ₡100; ₡500
Fracción	100 céntimos

8. Antonieta la maestra de cuarto grado coloca el siguiente problema a sus estudiantes:

Sara va a la tienda con su mamá para comprarse ropa, la cantidad de dinero que lleva su mamá se representa con los siguientes billetes.

Al llegar a la caja para pagar sus compras, el total es de ₡ 37 215.

- ¿Cuántos billetes y de qué denominación debe darle la mamá de Sara a la cajera para pagar su compra?
- ¿Cuánto dinero les sobraría? Describa dos posibles opciones de la distribución de monedas o billetes en que le darán el cambio a Sara y a su mamá.

Analice y responda a cada interrogante:

- Cite los conocimientos previos que deben tener los estudiantes para resolver la tarea planteada.
- ¿Qué ejercicio o actividad podría plantearle Antonieta a los estudiantes que tienen dificultades para resolver la tarea original?

Figura 1. Ítems 8a y 8b del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

En la figura 2 se presenta la tarea del cuestionario que contenía los ítems 12a y 12b centrada en una actividad de medidas de longitud y superficie en quinto año (usando un contexto cotidiano) y la respuesta de tres estudiantes con diferentes características. La actividad de longitud y superficie refleja una situación cotidiana donde a partir de la descripción de unos datos (*mantel rectangular con el lado más largo de 2 metros y el otro 50 cm menos*) se pide la verificación de dos afirmaciones.

Las respuestas dadas de tres estudiantes reflejan diferentes características. La cuestión planteada a los docentes coloca el foco en el reconocimiento de los errores cometidos por los estudiantes (errores conceptuales, procedimentales y de traslación de la información desde el contexto al modelo matemático). Se identifica como error procedimental aquellos en los que el estudiante tiene errores al realizar operaciones aritméticas o cuando compara medidas con distinta unidad de medida debido a descuidos al momento de realizar la comparación; los errores conceptuales están relacionados con los conocimientos abordados, por ejemplo, no hace diferencia entre medida lineal y cuadrada, no calcula el perímetro de una figura o compara únicamente utilizando el perímetro; y los errores relacionados con la traslación de la información desde el contexto al modelo son aquellos donde el estudiante no considera el contexto descrito para dar solución a la situación presentada.

12. Considere la siguiente situación, la cual fue expuesta a un estudiante de quinto grado de educación primaria y algunos ejemplos de respuestas dadas.

La mamá de Sofía requiere hacer un mantel de forma rectangular tal que el lado más largo mida 2 metros y el más corto mida 50 centímetros menos en relación con el lado más largo.

Analice las siguientes proposiciones para determinar la veracidad de cada una:

- I. El perímetro del rectángulo que forma el mantel es 3,5 metros.
- II. Con un cuadrado de tela de 2 metros de lado, se puede hacer el mantel.

Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Analice y responda a cada interrogante:

- a) Para cada una de las respuestas dadas enuncie al menos un error cometido por el estudiante. Justifique su respuesta.
- b) Elija uno de los estudiantes e indique una actividad que puede realizar el docente para que el estudiante pueda superar la dificultad que presenta.

Figura 2. Ítems 12a y 12b del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

El estudiante 1 calcula correctamente el perímetro del rectángulo que forma el mantel, trasladando correctamente la información del contexto al modelo matemático dado por la definición de perímetro. Sin embargo, no usa adecuadamente la unidad de medida para la magnitud longitud (usa cm^2 para referirse al perímetro, error conceptual). Además, aunque la respuesta es correcta (Afirmación II del enunciado) su justificación no es clara. El estudiante 2 realiza cálculos correctos para transformar los metros en centímetros, pero para calcular el perímetro del rectángulo utiliza solamente dos de los lados, lo que evidencia que no comprende el concepto de perímetro (error conceptual), para la segunda parte de la actividad da una respuesta correcta, pero sin dar mayores explicaciones. El estudiante 3 traslada correctamente la información desde el contexto para determinar el perímetro de la

tela (trozo de tela cuadrada 2x2) y del mantel (forma rectangular 2 x1.5). Su respuesta es correcta indicando que es posible realizar un rectángulo de medida 2x1.5 desde un rectángulo 2x2, apoyando su respuesta en dibujos realizados y la indicación correcta de las medidas de los lados al rectángulo y cuadrado dibujados. Sin embargo, tienen dificultades en el uso de unidades de medida (error procedimental).

La Figura 3 muestra la tarea conformada por los ítems 9a y 9b que abordan el tema de longitud. Se presenta un problema extraído de un libro de texto utilizado en Costa Rica en el que se esperaba que los docentes detectaran que el contexto que se usa en la actividad es incrustado, de acuerdo con el tratamiento que se da en el currículo de este país, ya que cuando se habla de desplazamiento de una caminata no se utilizan medidas como decámetros y hectómetros. Por otra parte, la tarea solicita a los docentes que diseñen una actividad contextualizada para desarrollar dos habilidades específicas, relacionadas con la longitud, presentes en los PEM para educación primaria: *Realizar conversiones entre múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida* y *Resolver situaciones problemas donde se utilice este tipo de medida* (MEP, 2012).

9. En la figura adjunta se presenta un problema, del tema de conversión de medidas de longitud, el cual se extrajo de un libro de texto de educación primaria.

Analice y responda las interrogantes:

- a) ¿El contexto utilizado en el problema se puede clasificar como cotidiano para el estudiante? Justifique su respuesta.
- b) Indique qué ejercicio o actividad contextualizada podría plantear la docente a sus estudiantes donde se desarrollen las siguientes habilidades referidas al tema de Medidas de Longitud:

Realiza conversiones entre múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida.

Resolver situaciones problemas donde se utilice este tipo de medida.

Figura 3. Ítems 9a y 9b del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

En la figura 4 se presenta la tarea que contenía los ítems 10a y 10b centrada en las medidas de longitud y superficie. En ella se muestra una situación cotidiana donde una familia debe realizar la compra de un sillón para su sala de estar, y para ello debe considerar el espacio en su casa y dos posibles sillones de la tienda. En el ítem 10a el docente debía determinar si el estudiante había resuelto el problema de manera satisfactoria. La respuesta del estudiante es incorrecta ya que solo usó la superficie disponible en la sala y el área de la base del sillón, sin considerar las dimensiones del sillón y el espacio por donde debía ingresar el sillón a la casa. En el ítem 10b, se solicitaba al docente que indicara el uso que haría de la actividad propuesta para generar una discusión relacionada con el uso del tema de Medidas

en la cotidianidad (la docente podía citar los conocimientos que se movilizaban con la actividad, así como los conceptos previos requeridos).

10. La profesora Mercedes, de cuarto grado, pide a sus estudiantes que resuelvan la situación que se plantea a continuación:

Decorando el espacio
 La sala de la casa de María tiene la forma y las longitudes que se presentan en la figura adjunta, lo único que tiene dicho espacio es un televisor en el lado izquierdo y un estante para libros en el frente, la abertura de la puerta es de 95cm de ancho.

La familia de María requiere comprar, al menos, un sillón principal y para ello asisten a la tienda respectiva.

Al ir a la tienda encuentran las siguientes opciones para el sillón principal:

- Un sillón de 220cm de ancho, por 90cm de fondo y 85cm de alto.
- Un sillón de 195cm de ancho, por 100cm de fondo y 105cm de alto.

¿Cuál opción debe elegir la familia de María? Justifique su respuesta.

Antonio, un estudiante de Mercedes, da la siguiente respuesta:

$$\begin{array}{r} 195 \\ \times 100 \\ \hline 19500 \end{array} \text{ II}$$

$$\begin{array}{r} 220 \\ \times 90 \\ \hline 1980 \\ + 19800 \\ \hline 19800 \end{array} \text{ I}$$

R/ Es el sillón II porque tiene menos cm^2 .
 sillón II $19500 < 19800$ sillón I

Analice y responda a cada interrogante:

- ¿La respuesta dada por Antonio es correcta o incorrecta? Justifique su respuesta.
- ¿De qué forma se podría aprovechar la situación problema planteada para generar una discusión con los estudiantes acerca de la utilidad de las Medidas en la vida cotidiana?

Figura 4. Ítems 10a y 10b del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

En la figura 5 se muestra la tarea 11 centrada en la masa. En el ítem 11a se espera que el docente indique al menos dos habilidades presentes en el PEM que se estarían estimulando con la actividad planteada. Algunas de las habilidades específicas que se pueden citar son: *Utilizar el kilogramo como unidad de medida, Medir pesos utilizando el kilogramo y sus divisiones (1/4, 1/2 y 3/4), Estimar y comparar medidas de peso, Realizar conversiones entre múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida (peso), Resolver situaciones problemas donde se utilice este tipo de medida (peso)*. En el 11b el docente debía describir los procesos de pensamiento que se activarían con la actividad propuesta. Por ejemplo, se podía elegir el proceso *Comunicar*, debido a que un estudiante puede compartir la respuesta que obtuvo con el resto de sus compañeros y justificar cómo llegó a

dicha respuesta. Otro de los procesos que puede elegir es la *Representación*, y justificar que para resolver el problema el estudiante podría interpretar que 750 gramos de queso es lo mismo que $\frac{3}{4}$ kg de queso, pasando de una representación a otra.

11. A continuación, se presenta una situación problema colocada por la docente Anita.

Daniel está ayudándole a su mamá a organizar una reunión familiar, donde asistirán 32 invitados, están tomando la decisión acerca del plato fuerte que comerán.

Les gustaría dar lasaña de pollo con salsa de tomate. Daniel busca una caja de lasaña, donde se estipula que rinde para ocho porciones; además su mamá le dice que deben agregar, para cada caja de lasaña, 1 kg de pollo desmenuzado, medio kilogramo de tomates para hacer la salsa y 750 g de queso.

Basados en la información anterior Daniel y su mamá deben realizar una lista de compras con los siguientes productos: cajas de lasaña, kilogramos de pollo, tomate y queso.

Quieres ayudar a Daniel ¿Puedes elaborar la lista de compras?

Analice y responda cada interrogante:

- a) Cite dos habilidades de la asignatura de Matemáticas que se estimulan en los estudiantes al resolver la situación planteada.
- b) Indique los procesos (Razonar y argumentar, Plantear y resolver problemas, Comunicar, Conectar y Representar) que se pueden potenciar al trabajar en una clase de Matemáticas con la situación problema planteada. Justifique su respuesta.

Figura 5. Ítems 11a y 11b del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

La figura 6 muestra el ítem 13 centrado en medidas de información digital. Se presenta una situación cotidiana donde se deben realizar conversiones de una unidad de medida que no es parte de las citadas en los PEM, pero que está presente en la cotidianidad de todos los estudiantes. En el ítem se solicita a los docentes que citen qué conocimientos de educación secundaria se podrían favorecer con el trabajo de esta situación (utilidad de los conocimientos abordados en otros niveles de la formación). Se esperaba que los docentes indicaran que, aunque en secundaria el tema de Medidas no se aborda de manera explícita sino de forma transversal, es muy importante que los estudiantes puedan realizar conversiones de las distintas unidades de medida que se abordan en educación primaria (longitud, moneda, peso, tiempo, capacidad, volumen, tiempo, superficie, temperatura, ángulos) y aquellas que intervienen en su cotidianidad para que puedan resolver situaciones problema en las distintas áreas de las matemáticas. De manera directa el poder trasladar el conocimiento aprendido con las conversiones de otras unidades de medida los ayudaría a afrontar el tema de conversión entre radianes y grados, por ejemplo, cuando aborden el tema de Trigonometría.

13. Angélica asigna la actividad adjunta a sus estudiantes de educación primaria:

Las unidades de medida relacionadas con la información digital son: Bit (b) es la unidad mínima, por otra parte, un byte (B) es otra unidad de información digital que se utiliza frecuentemente junto con sus múltiplos; estos múltiplos se utilizan para especificar la cantidad de memoria que tiene un dispositivo digital o su capacidad de almacenamiento, en la tabla adjunta se presentan algunas conversiones:

Medida	Conversión
1B	8b
1kB (kilobyte)	1024 B
1MB (Megabyte)	1024 KB
1GB (Gigabyte)	1024 MB
1TB (Terabyte)	1024 GB

Google, la compañía detrás de Gmail, permite que se adjunten archivos en sus correos de hasta 25 MB.

En una actividad de la familia de Matías se tomaron varias fotos y la tía Margarita requiere que le envíen por correo algunas de ellas que debe llevar al preescolar de su hijo por la celebración del día de la familia. Cada foto es de aproximadamente 3726 kB, son 5 fotos.

¿Podría Matías enviar un solo correo, a su tía, con las cinco fotografías?

Analice y responda:

¿Qué conocimientos de educación secundaria se verían favorecidos con las habilidades trabajadas en esta actividad?

Figura 6. Ítem 13 del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

En la figura 7 se presenta el ítem 14 relacionado con la medida de capacidad y el tiempo. En este ítem se presenta una situación cotidiana donde se deben realizar algunas conversiones y cálculos básicos para tomar decisiones relacionadas con la salud. Los docentes tenían que identificar los conceptos implicados para realizar la actividad. Algunos de los conceptos que podrían haber citado son: unidad de medida (litro), múltiplos y submúltiplos del litro, relación entre la unidad de medida y la cantidad de unidades de medida.

14. Emma, la maestra de quinto grado propone la siguiente tarea a sus estudiantes, con la idea de realizar integración entre diversas habilidades programadas para ese año:

La visita al doctor

Samanta no pudo asistir a la escuela porque se sentía mal, su mamá la lleva al médico, al llegar a la clínica, una enfermera toma su peso (28kg) y temperatura.

Después que el médico revisa a la niña descubre que Samanta tiene una infección en su garganta y debe enviarle un antibiótico, un descongestionante y un analgésico. Las dosis de cada medicamento dependen de la edad y el peso de Samanta.

El médico hace la siguiente prescripción:

- Del antibiótico debe tomar 7,5ml cada 12 horas por 5 días, el cual debe comprar en la farmacia.
- Del descongestionante debe tomar 1 cucharadita de 5ml cada seis horas, este medicamento el doctor se lo entrega en un frasco que contiene 120ml y le advierte que debe terminar el frasco.
- Debe tomar el analgésico cada ocho horas; 0,5ml por cada kilogramo del peso de Samanta durante tres días, esto es 14ml por cada toma.

De acuerdo con los datos que el médico le dio a Samanta, ayúdele a ella y a su mamá a estar clara con la administración de los medicamentos y seguir los cuidados correspondientes.

- a) La mamá de Samanta va a la farmacia y la farmacéutica le informa que del tipo de antibiótico que le receta el médico solo tiene la presentación de 50ml ¿Cuántos frascos debe comprar la madre de Samanta sabiendo que el medicamento fue prescrito para cinco días?
- b) ¿Cuántos días debe tomar Samanta el descongestionante?
- c) Si en la casa de Samanta hay un analgésico con 80ml de contenido, ¿se debe comprar un nuevo frasco o ese es suficiente?

Analice y responda:

¿Cuáles conceptos del tema de Medidas deben utilizar los estudiantes para resolver el problema planteado? Enumérelos.

Figura 7. Ítem 14 del cuestionario.

Fuente: propia de la investigación

El cuestionario pasó por varias etapas de validación. En la primera, según el criterio de expertos, fue realizado por tres docentes universitarios relacionados con matemática educativa, una docente de educación primaria pensionada y una docente de matemática que imparte clases de esta asignatura en primaria. Se les facilitó el cuestionario y un instrumento de validación. En la segunda etapa, se llevó a cabo una prueba piloto, la cual se realizó con tres docentes de educación primaria en activo. Tras realizar los cambios sugeridos en las etapas anteriores se sometió a la valoración de otra docente universitaria especializada en formación docente.

Estrategias para el análisis

El análisis de los datos se llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa, tres investigadores analizaron independientemente una muestra de respuestas a cada ítem identificando características en la forma de responder de los docentes. Estas características fueron refinadas según se iban analizando el resto de las respuestas al ítem. Las discrepancias fueron discutidas buscando evidencias desde las diferentes respuestas que apoyaran las características generadas hasta llegar a un consenso. Como ejemplo en la tabla 3 se muestran las características identificadas en el ítem 12a.

Tabla 3

Características de las respuestas dadas por los docentes al ítem 12a de analizar respuesta de estudiantes

Características de las respuestas dadas		Ejemplo (evidencia)
Estudiante 1		
E1.1	No identifica la unidad de medida para el perímetro como lineal	El perímetro se da en m. o cm y no m ² o cm ² D2
E1.2	Compara únicamente considerando el perímetro	No averiguó el área del rectángulo ni del cuadrado D17
Estudiante 2		
E2.1	Para el perímetro no utiliza la suma de todos los lados	No suma la medida de los 4 lados. Solo suma 2. D2
Estudiante 3		
E3.1	Mezcla de unidades de medida (metro y centímetro)	Expresa el perímetro del cuadrado en cm. D9
NR	Considera que no se cometieron errores, no contesta o su argumento es inválido	

Fuente: propia de la investigación.

En la segunda etapa del análisis, se agruparon las características de los ítems correspondientes a cada una de las tres tareas profesionales consideradas (analizar las respuestas dadas por estudiantes, diseñar actividades matemáticas y analizar actividades de acuerdo con lo planteado en el currículo nacional) para generar categorías de la manera en la que los docentes miraban profesionalmente los materiales curriculares y el pensamiento matemático de los estudiantes. Las categorías correspondientes se describen en el apartado de análisis y resultados.

Análisis y resultados

En primer lugar, presentamos los resultados relativos a cómo los docentes interpretan las producciones de los estudiantes. En segundo lugar, los resultados sobre cómo decidían sobre la instrucción (al diseñar actividades). Finalmente, mostramos los resultados relativos a cómo los docentes miran profesionalmente los materiales curriculares considerando las referencias de la reforma curricular.

Interpretar las respuestas de los estudiantes

Generamos dos categorías con relación a cómo los docentes interpretaban las respuestas de los estudiantes: (i) docentes que identificaron errores en las respuestas de los estudiantes y (ii) docentes que no identificaron errores.

Las respuestas de los docentes que identificaron errores en las soluciones realizadas por los estudiantes fueron agrupadas en: i) identificaban errores procedimentales (errores en los que el estudiante compara medidas con distinta unidad de medida o comete errores al realizar operaciones básicas), ii) errores conceptuales (errores relacionados con los conceptos que intervienen en la resolución de la actividad, por ejemplo, no diferencian entre medida lineal y cuadrada, no considera todos los lados del rectángulo para calcular el perímetro, compara únicamente utilizando el perímetro); e iii) identificaban errores al no tener en cuenta el contexto real del problema.

En la figura 8 se muestra la respuesta de un participante al ítem 12a para el estudiante 1, en la que el docente identifica un error conceptual en la respuesta del estudiante al no usar adecuadamente las unidades de medida (da el valor del perímetro acompañado con una unidad cuadrada). Además, hace mención de que el estudiante debería usar la “fórmula del área”, esto podría no ser necesario para responder a la pregunta planteada (por ejemplo, si se pide un mantel de 2.15×1 , con el trozo cuadrado de tela de 2×2 , no es posible hacer un mantel de una sola pieza, aunque el área del mantel pedido sea más pequeña que el área del trozo de tela que se tiene inicialmente), pero tampoco es posible justificar la elaboración del mantel con solo lo expuesto por el estudiante al comparar los perímetros (*Error conceptual*).

Figura 8. Respuesta de una docente al ítem 12a (referida al estudiante 1), en la que se identifica el *Error conceptual*

Fuente: propia de la investigación

Cabe destacar que solamente dos docentes detectaron que el estudiante 1 cometió dos errores conceptuales, mientras que las otras 10 solo reconocieron que el estudiante no identifica la unidad de medida para el perímetro como lineal (error E1.1).

La figura 9 muestra la respuesta de una docente al ítem 10a clasificada como “errores al no tener en cuenta el contexto real del problema”. Esta docente identificó que una de las opciones dadas en el problema no entraba por la puerta de la casa.

Figura 9. Respuesta de una docente al ítem 10 a en la que se identifica que el estudiante no tiene en cuenta el contexto real del problema

Fuente: propia de la investigación

Por otra parte, las respuestas de los docentes que no identificaron los errores se agruparon en (i) consideraban que los estudiantes no habían cometido errores, (ii) identificaban que la respuesta era incorrecta pero la justificación proporcionada no era adecuada y (iii) respuestas en blanco o sin sentido. Por ejemplo, en la respuesta expuesta en la figura 10, dada al ítem 10, la docente consideró que la respuesta era correcta ya que el alumno había calculado el área de la base del sillón y había elegido el sillón de menor área para que la sala quedara mejor acomodada. Esta docente, únicamente se fijó en los cálculos realizados por el estudiante, pero no tuvo en cuenta que el alumno estaba resolviendo un problema contextualizado y, por tanto, se debía considerar en qué medida la respuesta del estudiante estaba teniendo en cuenta el contexto.

Si es correcta, el obtuvo el área que ocuparía cada sillón, y decidió que el que menos necesitaba era el adecuado, el validó su respuesta

Figura 10. Respuesta de una docente al ítem 10 a *Consideraban que no habían cometido errores*

Fuente: propia de la investigación

La tabla 5 muestra el número de respuestas distribuidas según las categorías generadas para los ítems de interpretar las producciones del estudiantado.

Tabla 5

Frecuencia para los ítems de interpretar las producciones del estudiantado

Categoría	Subcategorías	Ítems			
		10a	E1	E2	E3
Identifica errores en respuestas dadas	Errores procedimentales	-	-	-	5
	Errores conceptuales	-	12	12	5*
	Errores al no interpretar el contexto	3	-	-	-
No identifica los errores en respuestas dadas	Considera que no tiene errores	11	-	-	-
	Identifica la respuesta incorrecta pero la justificación no es adecuada	2	3	2	-
	Respuestas en blanco o sin sentido	2	3	4	8
Total		18	18	18	18

Fuente: propia de la investigación.

Se observa un elevado número de docentes que no identificó el error cometido por el estudiante en el ítem 10a al no considerar el contexto real del problema. Esto podría ser explicado porque los contextos reales en las clases son poco utilizados, lo que hace que los docentes se fijen solo en la corrección de los cálculos realizados. Los docentes asumen que los estudiantes deben utilizar los datos del problema de manera directa haciendo cálculos, y no analizan si las condiciones dadas en la actividad son viables. En el ítem 12a (longitud y superficie), hubo un mayor número de docentes que fueron capaces de identificar al menos uno de los errores conceptuales del E1 (no identifica la unidad de medida para el perímetro como lineal, E1.1) y del error conceptual cometido por E2 (para el perímetro no utiliza la suma de todos los lados, E2.1). Mientras que un número menor de participantes identificó el error procedimental del E3 (mezcla de unidades de medida, metro y centímetro, E3.1). *En este caso, cinco docentes consideran que el E3 comete un error conceptual al no realizar la comparación ayudado con la superficie del mantel y del trozo de tela dado, pero los investigadores consideramos que con los dibujos aportados en la solución de dicho estudiante se estaría clarificando por qué solo usa el perímetro en su argumentación porque lo apoya en la representación del rectángulo y cuadrado que dibuja.

Diseñar actividades matemáticas

Generamos dos categorías con relación a si los docentes planteaban actividades: (i) plantean una actividad en correspondencia con la habilidad o dificultad a solventar y (ii) no plantean una actividad en correspondencia con la habilidad o dificultad a solventar, en esta última se consideraron también aquellos docentes que dejaron en blanco la pregunta. En total los docentes plantearon 34 actividades que se relacionaban con una habilidad específica o

con el interés por solventar una dificultad presentada por un estudiante. La tabla 6 presentan el total de las actividades según las categorías generadas.

Tabla 6

Número de actividades propuestas por los docentes

Categorías de análisis	Ítems *				
	8c	9b	12b		
			E1	E2	E3
Plantea una actividad en correspondencia con la habilidad o dificultad a solventar	17	7	3	5	2
No plantea una actividad en correspondencia con la habilidad o dificultad a solventar	1	11	8		
Total	18	18	18		

*Nota: En el ítem 12 b) los docentes podían elegir solo un estudiante para plantear la actividad

Fuente: propia de la investigación.

Para los docentes que plantearon una actividad adecuada en relación con la habilidad o dificultad a solventar se identificaron tres categorías: (i) actividades que incluían la manipulación de material concreto, (ii) actividades que incluían diferentes representaciones (iii) actividades centradas en el uso de fórmulas y cálculos automatizados. Además, se analizó si la actividad diseñada tenía en cuenta situaciones reales. Cabe destacar que algunas de las actividades planteadas podían ser incluidas en grupos diferentes. La tabla 7 muestra las frecuencias de los diferentes tipos de actividades propuestas por el profesorado.

Tabla 7

Frecuencia de actividades propuestas por el profesorado

Subcategorías de análisis	Ítems *				
	8c	9b	12b		
			E1	E2	E3
Actividades que incluían el uso de material concreto	15	4	3	5	1
Actividades que incluían distintas representaciones (verbal, dibujos, gráficas, simbólico, etc.)	2	3	2	3	0
Actividades centradas en el uso de fórmulas y cálculos automatizados	-	3	-	-	2
Actividad relacionada con contextos reales	12	4	0	0	0

*Nota: En el ítem 12b los docentes podían elegir al estudiante para diseñar la actividad

Fuente: propia de la investigación.

Por ejemplo, la docente de la Figura 11, en el ítem 8b, consideró importante centrarse sobre la unidad de medida que significa el uso de los billetes y monedas. Para ello, pensaba usar réplicas de monedas y billetes para que los estudiantes se familiaricen con las distintas denominaciones y situaciones donde deben pagar un monto de dinero específico.

Figura 11. Ejemplo de una docente en la categoría *Actividades que incluían el uso de material concreto*

Fuente: propia de la investigación

La figura 12 muestra un ejemplo de actividad que incluía la manipulación de material concreto en el ítem 12b para el estudiante 2. Esta docente había interpretado como error del estudiante el hecho de que solamente había sumado dos lados para obtener el perímetro. Para solventar este error, la docente propone que el estudiante mida el contorno de diversos objetos para que comprenda el concepto de perímetro.

Figura 12. Respuesta de Actividades que incluían el uso de material concreto

Fuente: propia de la investigación

En cuanto a las actividades que incluían diferentes representaciones, la figura 13 muestra un ejemplo de actividad propuesta en el ítem 12b para el estudiante 1 cuando la docente había interpretado que el estudiante cometía un error al utilizar una unidad cuadrada que no correspondía con la fórmula del perímetro, que lo que hace es sumar unidades lineales.

Figura 13. Respuesta de Actividades que incluían distintas representaciones

Fuente: propia de la investigación

En la respuesta presentada en la figura 13, se puede notar que la docente también cita el uso de material concreto como lo es el uso de una cuadrícula.

Por último, la Figura 14 muestra un ejemplo de actividad centrada en el uso de fórmulas y cálculos mecanizados en el ítem 12b para el estudiante 3. En particular, esta docente considera que se debe robustecer el aprendizaje de las fórmulas proporcionándoles una ficha con ellas al interpretar que el estudiante se equivocó al obtener el perímetro del rectángulo porque utilizar de manera errónea la fórmula (cabe destacar que el estudiante no tuvo un error al obtener el perímetro)

Figura 14. Ejemplo de una docente en la categoría *Uso de fórmulas y cálculos automatizados*

Fuente: propia de la investigación

En cuanto al uso de contextos reales, en la figura 15 se muestra una actividad propuesta para el ítem 9b donde se les solicitaba a los docentes que plantearan una actividad contextualizada que ayudara en el desarrollo de las habilidades específicas, incluidas en los PEM (2012): *realizar conversiones entre múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida y resolver situaciones problemas donde se utilice este tipo de medida*, ambas relacionadas con la longitud. La docente crea una situación donde una persona requiere enmarcar una pintura y para ello requiere madera, ella da las dimensiones de la pintura en centímetros y requiere que el estudiante conteste a la pregunta en metros, dicha situación aborda un contexto personal, según los diversos contextos definidos para el currículo costarricense (Ruiz, 2018).

Figura 15. Respuesta a la categoría *Actividad relacionada con contextos reales*
Fuente: propia de la investigación

Las docentes tuvieron dificultades en el diseño de tareas sobre la longitud (9b) y la longitud y superficie (12b). Propusieron más actividades con material concreto que pudiera ayudar a los estudiantes a superar las dificultades relativas a la idea de unidad de medida cuando se usaba el contexto del Dinero (Monedas/ billetes) que con las otras magnitudes. Además, utilizaron contextos reales mayoritariamente al abordar el tema del Dinero (Moneda) y en la longitud.

Analizar actividades

El análisis de actividades centraba a los docentes en dos focos: (i) identificar los contenidos implicados y los conceptos previos necesarios para realizar la actividad y (ii) la relación de la actividad con las habilidades y procesos cognitivos definidos por el currículo.

Con relación al primer foco se generaron dos subcategorías: (i) docentes que fueron capaces de identificar los conceptos implicados en las actividades y (ii) docentes que fueron capaces de identificar únicamente algunos conceptos o ninguno.

La Figura 16 muestra la respuesta de una docente para el ítem 8a en la que se observa que identificó los conceptos previos requeridos para desarrollar la actividad: operaciones básicas, descomposición de cantidades y sistema monetario costarricense.

Figura 16. Ejemplo de docente que identificó conceptos previos implicados/requeridos
Fuente: propia de la investigación

Por otra parte, hubo docentes que fueron capaces de identificar algunos elementos, pero no en su totalidad. Por ejemplo, en el ítem 8a hubo docentes que únicamente consideraron como conocimiento previo las operaciones básicas o identificar las distintas denominaciones de monedas y billetes costarricenses.

Con relación al segundo foco se generaron tres subcategorías: (i) docentes que identifican elementos generales definidos y planteados en el PEM (como ejes disciplinarios, procesos matemáticos, etc.); (ii) docentes que identifican elementos específicos definidos y planteados en el PEM (como conocimiento de cada nivel, habilidades específicas, etc.) y (iii) docentes que no identificaron elementos definidos y planteados en el PEM.

En la figura 17 se muestra una respuesta de una docente en la categoría *identifica elementos generales del* currículo para el ítem 9a. La docente considera a la luz de lo estipulado en los PEM del MEP que el contexto de la actividad 9 a es un *contexto incrustado* y, no real o cotidiano ya que identificó que en la actividad cotidiana de caminar no se utilizan los decímetros ni los hectómetros para medir la distancia.

Figura 17. Ejemplo de una docente que *Identifica elementos generales definidos en el currículo*

Fuente: propia de la investigación

En el ítem 11a se pedía citar al menos dos habilidades que se estuvieran incentivando en la actividad como realizar conversiones entre múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida (peso), y resolver situaciones problemas donde se utilice este tipo de medida (peso) (MEP, 2012). Además, como habilidades, de la asignatura de matemática, necesarias para resolverla también estarían implicadas: desarrollar y utilizar estrategias para el cálculo y la estimación, y resolver problemas del entorno en los que haga uso de las operaciones básicas (MEP, 2012). La Figura 18 muestra la respuesta de una docente que *identifica elementos específicos definidos en el currículo* para la actividad mostrada en el ítem 11a

Figura 18. Ejemplo de respuesta en *Identifica elementos específicos definidos en el currículo*

Fuente: propia de la investigación

En cuanto a las dificultades de los docentes en analizar las actividades, en el ítem 9a consideraron que al tratarse de una caminata se está refiriendo a una actividad cotidiana, sin embargo, no reflexionaron sobre las unidades de medida utilizadas. Aunque es correcto pensar que la caminata es una acción usual, el hecho de utilizar medidas no convencionales para medir la distancia hace que se salga del contexto cotidiano.

En el ítem 11a, la mayor parte de los docentes no citaron habilidades específicas o generales definidas en los PEM, sino que enumeraron conocimientos (contenidos matemáticos), procesos de pensamiento (actividades cognitivas que realizan los estudiantes: razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar (MEP, 2012)) o habilidades genéricas o blandas que sirven para la vida, pero que no se

relacionan directamente con la asignatura de las matemáticas). Esto puede denotar un desconocimiento relacionado con la definición de habilidad presente en los PEM o un desconocimiento de las mismas habilidades que se deben desarrollar para el tema de Medidas en educación primaria. Por ejemplo, la respuesta presentada en la Figura 19.

Valores, relaciones interpersonales, habilidades para la vida, convivencia
cálculo de porciones, presupuesto

Figura 19. Ejemplo de respuesta en *No identifica diversos elementos planteados y definidos en el PEM*

Fuente: propia de la investigación

Las tablas 8 y 9 muestran las frecuencias de las distintas categorías en los ítems de analizar actividades.

Tabla 8

Frecuencia de respuestas en los ítems de analizar actividades (conceptos implicados)

Categoría	Indicadores	Ítems	
		8a	10b
Identificar contenidos matemáticos	Determina los contenidos implicados y los conceptos previos requeridos para el desarrollo de una actividad	2	1
No identifica o identifica solo algunos contenidos	Identifica algunos contenidos, pero no en su totalidad	16	12
	No identifica ningún contenido implicado en la actividad	-	2
En blanco		-	3
Total		18	18

Fuente: propia de la investigación.

La mayoría de los docentes dieron respuestas incompletas para los dos focos considerados (i) identificar los contenidos implicados y los conceptos previos necesarios para realizar la actividad y (ii) la relación de la actividad con las habilidades y procesos cognitivos definidos por el currículo. Con relación a la identificación de habilidades y procesos cognitivos, una mayoría de docentes desconocían el significado de procesos de pensamiento definidos en el currículo lo que evidencia algunas debilidades del conocimiento de los docentes de las diversas dimensiones del currículo que se pretende implementar.

Tabla 9

Frecuencia de respuestas en los ítems de analizar actividades (conocimiento del currículo)

Subcategorías	Ítems				
	9a	11a	11b	13b	14b
Identifica elementos generales definidos en el currículo, por ejemplo: ejes disciplinares, procesos matemáticos, etc.	7	-	4	6	13
Identifica elementos específicos definidos en el currículo, por ejemplo: conocimientos de cada nivel, habilidades específicas, etc.	-	7		-	-
No identifica los elementos del currículo	9	10	13	6	2
No contesta	2	1	1	6	3

Fuente: propia de la investigación.

Conclusiones

El objetivo de este estudio es explorar cómo un grupo de docentes en activo de Costa Rica miran profesionalmente los materiales curriculares en relación con el área de Medida y miran profesionalmente el pensamiento matemático del estudiantado. Nuestros resultados aportan información para decidir sobre las propuestas de capacitación docente y el desarrollo de competencias profesionales en un contexto de reforma curricular.

Los resultados sobre la interpretación de las respuestas de los estudiantes indican que los docentes tienen dificultades en identificar respuestas incorrectas de los estudiantes por no considerar el contexto real del problema, característica contemplada en el currículo vigente de Costa Rica. Además, se observa que los docentes tienen dificultades para identificar los errores tanto conceptuales (errores relacionados con los conocimientos abordados, por ejemplo, el cálculo del perímetro, la asignación inadecuada de la unidad de medida y la comparación de superficies por medio exclusivo de perímetros) como procedimentales (errores operacionales y al comparar medidas con distintas unidades de medida) en las respuestas de los estudiantes. Este último resultado indica la dificultad de los docentes en interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes que puede estar vinculado a la necesidad de poseer un conocimiento especializado.

Un conocimiento de matemáticas especializado para la enseñanza en el área de Medida puede favorecer la identificación de diferentes procedimientos utilizados por los estudiantes o errores cometidos (Buforn et al., 2022; Márquez et al., 2021). La necesidad de que los docentes posean un conocimiento especializado se observa ya que algunos docentes únicamente identificaron que la respuesta era incorrecta sin interpretar el error cometido por el estudiante o dando argumentos inválidos para justificar el error. Este resultado es importante ya que los docentes deben ir más allá de dar una evaluación positiva o negativa de lo efectuado por los estudiantes para poder identificar información sobre la comprensión del estudiante.

Con relación al diseño de actividades, la mayoría de las docentes consideraba importante el uso de materiales concretos y uso de contextos cotidianos con relación a las medidas de longitud o moneda, que son las primeras que se abordan según el PEM. Mientras que, con la medida de superficie que se abordan en el II ciclo de la Educación General Básica (ciclo incluido en la educación primaria de Costa Rica) dejan de lado la cotidianidad en sus propuestas. Es relevante que el docente que imparte matemáticas pueda reconocer las características de las actividades basadas en los elementos del currículo vigente, ya que así podrá adecuarlas a las habilidades y conocimientos requeridos por los estudiantes según su año escolar. En muchas ocasiones los docentes trabajan con libros de texto donde las actividades que se plantean se alejan de lo estipulado en el currículo. En esta situación, cuando se requiere plantear actividades específicas a un estudiante para que supere una dificultad, se pone de manifiesto la necesidad de la competencia docente vinculada al análisis de las actividades en relación con el currículo y a las dificultades de los estudiantes. Sin embargo, los resultados relativos al análisis de las actividades indican que los docentes que participaron muestran cierto grado de desconocimiento de los elementos del currículo, ya que sus respuestas solían ser incompletas o confundieron los elementos curriculares. Por ejemplo, si se les pedía analizar *procesos de pensamiento* citaban *habilidades* y si se les pedía la habilidad fomentada citaban conocimientos. En los PEM una habilidad “es una capacidad o un saber hacer en relación con un objeto matemático (concepto o procedimiento)” (MEP;

2012 p. 22), mientras que los procesos matemáticos son: *Razonar y argumentar, Plantear y resolver problemas, Comunicar, Conectar y Representar* (MEP, 2012). La diferenciación curricular entre habilidad y proceso matemático se mostró difícil para los docentes en el área de la Medida.

Este hecho llama la atención y da una alerta ya que un docente en activo debe conocer lo estipulado en el currículo para poder plantear sus lecciones y lograr que sus estudiantes avancen. En general, los participantes del estudio tenían limitaciones en su conocimiento de la reforma curricular. Las limitaciones presentadas por el profesorado muestran la necesidad de desarrollar propuestas de formación continua dirigidas a desarrollar la competencia docente de interpretar las producciones de los estudiantes, o analizar, elegir y diseñar tareas matemáticas coherentes con los principios de la reforma curricular.

Financiamiento (Funding)

Universidad Nacional, Costa Rica. SIA 0082-16

Universidad Nacional, Costa Rica. SIA 0339-22

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: M.A.V. 100/3 %, C.F.V. 100/3 % y S.L.C. 100/3 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [M.A.V], previa solicitud razonable.

Referencias

Alfaro, A.; Alpízar, M.; Morales, Y.; Salas, O.; & Ramírez, M. (2013). La formación inicial y continua de docentes de matemáticas en Costa Rica. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, 8 (número especial), 131–179. <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/issue/view/1281>

Alsina, A. (2019). *Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas 6 a 12 años*. Editorial Grao.

Amador, J. M.; Males, L. M.; Earnest, D.; & Dietiker, L. (2017). Curricular noticing: Theory on and practice of teachers' curricular use. En E. Schack, M. Fisher, & J. Wilhelm (Eds.). *Teacher noticing: Bridging and broadening perspectives, contexts, and frameworks* (pp. 427–443). Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46753-5_25

Barnhart, T. & van Es, E. (2015). Studying teacher noticing: Examining the relationship among pre-service science teachers' ability to attend, analyze and respond to student thinking. *Teaching and Teacher Education*, 45, 83-93. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.09.005>

Buform, A.; Llinares, S.; & Fernández, C. (2018). Características del conocimiento de los estudiantes para maestro españoles en relación con la fracción, razón y proporción. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 23(76), 29-251.

Callejo, M.L.; Pérez-Tyteca, P.; Moreno, M.; & Sánchez-Matamoros, G. (2022). The use of a length and measurement HLT by pre-service kindergarten teachers' to notice children's mathematical thinking. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 20, 597-617. <https://doi.org/10.1007/s10763-021-10163-4>

Carrillo, J.; Contreras, L. C.; Climent, N.; Montes, M.A.; Escudero, D.I; y Flores E. (2016). Didáctica de las matemáticas para maestros de educación primaria (Capítulo 6: Magnitudes y proporcionalidad). Ediciones Paraninfo.

Dietiker, L.; Males, L. M.; Amador, J. M.; & Earnest, D. (2018). Curricular Noticing: A Framework to Describe Teachers' Interactions With Curriculum Materials. *Journal for Research in Mathematics Education*, 49(5), 521-532. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.49.5.0521>

Fernández, C.; Callejo de la Vega, M.L.; & Márquez, M. (2014). Conocimiento de los estudiantes para maestro cuando interpretan respuestas de estudiantes de primaria a problemas de división-medida. *Enseñanza de las ciencias*. 32(3), 407-424. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1235>

Fernández, C. & Choy, B. H. (2020). Theoretical lenses to develop mathematics teacher noticing. Learning, Teaching, Psychological, and social perspectives. En S. Llinares & O. Chapman (Eds) *International Handbook of Mathematics Teachers Education: Volume 2. Tools and Processes in Mathematics Teacher Education 12*, (pp. 337-360). Koninklijke Brill NV, Leiden. https://doi.org/10.1163/9789004418967_013

Fernández, C.; Llinares, S.; & Valls, J. (2013). Primary school teacher's noticing of students' mathematical thinking in problem solving. *The Mathematics Enthusiast*. 10(1,2), 441-468. <https://doi.org/10.54870/1551-3440.1274>

Fernández, C.; Sánchez-Matamoros, G.; Valls, J.; & Callejo, M. L. (2018). Noticing students' mathematical thinking: characterization, development and contexts. *AIEM. Avances en Investigación Matemática*, 13, 39-61. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i13.229>

Fisher, M. H.; Thomas, J.; Jong, C.; Schack, E. O.; & Dueber, D. (2019). Comparing preservice teachers' professional noticing skills in elementary mathematics classrooms. *School Science and Mathematics*, 119(3), 142-149. <https://doi.org/10.1111/ssm.12324>

Gupta, D.; Soto, M.; Dick, L.; Broderick, S. D.; & Appelgate, M. (2018). Noticing and deciding the next steps for teaching: a cross-university study with elementary pre-service teachers. En G. Stylianides & K. Hino (Eds.), *Research advances in the mathematical education of pre-service elementary teachers. An international perspective* (pp. 261-275). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68342-3_18

Ivars, P.; Fernández, C.; & Llinares, S. (2020a). Uso de una trayectoria hipotética de aprendizaje para proponer actividades de instrucción. *Enseñanza de las Ciencias*, 38(3), 105-124. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2947>

Ivars, P.; Fernández, C.; & Llinares, S. (2020b). A Learning Trajectory as a Scaffold for Preservice Teachers' Noticing of Students' Mathematical Understanding. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 18, 529-548. <https://doi.org/10.1007/s10763-019-09973-4>

Jacobs, V. R.; Lamb, L. C.; & Philipp, R. (2010). Professional noticing of children's mathematical thinking. *Journal for Research in Mathematics Education*, 41(2), 169-202. <https://doi.org/10.5951/jresematheduc.41.2.0169>

Llinares, S. (2013). Professional noticing. A component of the mathematics teacher's professional practice. *Sisyphus-Journal of Education*, 1(3), 76-93. <https://doi.org/10.25749/sis.3707>

Llinares, S. (2019). Enseñar matemáticas como una profesión. Características de las competencias docentes. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, 18, 30-43. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/39889>

Llinares, S. & Fernández, C. (2021). Mirar profesionalmente la enseñanza de las matemáticas: características de una agenda de investigación en Didáctica de la Matemática. *La Gaceta de la RSME*, 24(1), 185-205.

Mason, J. (2002). *Researching your own practice. The discipline of noticing*. London: Routledge-Falmer. <https://doi.org/10.4324/9780203471876>

McDuffie, A. R.; Choppin, J., Drake, C.; & Davis, J. (2018). Middle school mathematics teachers' orientations and noticing of features of mathematics curriculum materials. *International Journal of Educational Research*, 92, 173-187. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.09.019>

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2012). Programas de Estudio en Matemáticas para la Educación General Básica y el Ciclo Diversificado. San José, Costa Rica: autor.

Moreno, M.; Sánchez-Matamoros, G.; Callejo, M.L.; Perez-Tyteca, P.; & Llinares, S. (2021). How prospective kindergarten teachers develop their noticing skills: the instrumentation of a learning trajectory. *ZDM Mathematics Education*, 53, 57-72. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01234-5>

Rubio, A.; Vanegas, Y.; & Prat, M. (2019). Herramienta para evaluar trayectorias de aprendizaje de la medida de longitud en niños de 6-8 años. *EDMA 0-6: Educación Matemática en la Infancia*, 7(2), 76-86. <https://doi.org/10.24197/edmain.2.2018.76-86>

Ruiz, A. (2013). Reforma de la Educación Matemática en costa Rica. Perspectivas de la Praxis. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, Numero especial. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/issue/view/1186>

Ruiz, A. (2015). Reforma de la Educación matemática en Costa Rica. Balance y perspectivas. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, 13, 15-30. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/issue/view/1866>

Ruiz, A. (2018). *Evaluación y pruebas nacionales para un Currículo de Matemáticas que enfatiza capacidades superiores*. Comité Interamericano de Educación Matemática: México.

Sánchez-Matamoros, G.; Moreno, M.; & Valls, J. (2021). Instrumental Genesis of a Learning Trajectory: The case of Pedro's professional noticing. *Acta Scientiae* 23(7), 91-119. <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.6296>

Tyminski, A. M.; Simpson, A. J.; Land, T. J.; Drake, C.; & Dede, E. (2020). Prospective elementary mathematics teachers' noticing of childrens' mathematics: a focus on extending moves. *Journal of Mathematics Teacher Education* 24, 533-561. <https://doi.org/10.1007/s10857-020-09472-2>